

А. В. Фролов

*Белорусский государственный университет иностранных языков,
Минск, Беларусь*

СМЫСЛ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ЭКОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКЕ

Аннотация. Понятие экология сегодня употребляемо не только в науке, но и широко эксплуатируется за её рамками. В таких обстоятельствах оно приобрело смысловую и содержательную многозначность. При этом смысл и содержание понятия дискутируются. А в его толкованиях в справочных источниках не всегда либо не вполне учитывается современная многовариантность значения слова. Предлагается общая схема группирования вариантов использования слова экология в современной лексике.

Ключевые слова: экология, смысл понятия, содержание понятия, современная лексика.

Для цитирования. Фролов, А. В. Смысл и содержание понятия экология в современной лексике / А. В. Фролов // Актуальные проблемы сельскохозяйственной терминологии : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Луциновича, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 120–130.

А. В. Фралоў

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт замежных моў, Мінск, Беларусь

СЭНС І ЗМЕСТ ПАНЯЦЦА ЭКАЛОГІЯ Ў СУЧАСНАЙ ЛЕКСЫЦЫ

Анотацыя. Паняцце экалогія сёння скарыстоўваецца не толькі ў навуцы, але і шырока эксплуатаецца за яе рамкамі. У такіх абставінах яно набыло сэнсавую і зместавую шматзначнасць. Пры гэтым сэнс і змест паняцця дыскутуюцца. А ў яго тлумачэннях у даведачных крыніцах не заўсёды або не цалкам улічваецца сучасная шматварыянтнасць значэння слова. Прапануецца агульная схема групування варыянтаў выкарыстоўвання слова экалогія ў сучаснай лексыцы.

Ключавыя словы: экалогія, сэнс паняцця, змест паняцця, сучасная лексіка.

Aliaksandr V. Fralou

The Belarusian State University of Foreign Languages, Minsk, Belarus

MEANING AND CONTENT OF THE CONCEPT OF ECOLOGY IN MODERN VOCABULARY

Abstract. The concept of ecology today is used not only in science but is also widely exploited beyond its boundaries. Under such circumstances, it has acquired semantic and substantive ambiguity. At the same time, the meaning and content of the term are subject to debate. Reference sources, however, do not always or do not fully reflect the modern diversity of meanings associated with the concept. A general framework for grouping the various uses of the word "ecology" in modern vocabulary is proposed.

Keywords: ecology, meaning of the concept, content of the concept, modern vocabulary.

For citation. Fralou A. V. Meaning and content of the concept of ecology in modern vocabulary. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 120–130 (in Russian).

Понятие экология, появившееся в конце 60-х годов XIX века как название одного из разделов тогдашней биологии и затем около ста лет использовавшееся в таком качестве, с 60-х годов прошлого века распространилось за пределы сферы биологического знания и к настоящему времени не только стало специальным в целом ряде областей современной науки, но также стало широко использоваться за её рамками. Это явилось следствием произошедшего нарастания и обострения проблем качества природной среды и обеспечения человечества природными ресурсами. Которые поставили перед экологией как наукой о взаимодействии живых систем с внешней средой новые, более масштабные и сложные задачи и обусловили необходимость заниматься комплексными междисциплинарными вопросами. Вследствие чего наука экология не просто получила мощный импульс в развитии, но сфера её интересов и область применения расширились едва ли не до всей совокупности общепланетарных процессов и явлений, она обогатилась новыми

методами исследований, пополнилась новым содержанием и в итоге решительно вышла из рамок биологии. Сложилось и получили развитие целый ряд междисциплинарных направлений исследований на стыке биологической экологии не только с другими естественными, но также со многими гуманитарными и техническими науками. В современной экологии выделяются общие и специальные, теоретические и прикладные разделы, многие из которых имеют междисциплинарный характер. В их рамках вопросы исследуются и решаются на основе глубокой интеграции методов и знаний как из естественнонаучной, так и технической и (или) гуманитарной областей науки. В результате чего современная экология фактически превратилась в системную сложно структурированную междисциплинарную область знаний. Которую, по нашему мнению, уже проблематично называть просто одной из наук в ряду других, но её скорее следует определять, как междисциплинарную и интегративную область знаний. Ядро, основу которой составляет общая экология как преимущественно биологическая наука.

Актуализировавшаяся проблематика качества природной среды и природных ресурсов также обусловили расширение области применения понятия экология. В итоге чего оно приобрело новые, не традиционные варианты смыслового наполнения. Поскольку, выйдя из науки в область практики, понятие распространилось на весь комплекс вопросов связи и взаимодействия человеческого общества с природной средой, а также на круг предметных проблем, которые при этом возникают. Понятие популяризовалось, вошло в широкий обиход, став эксплуатироваться в сфере природопользования и охраны природы. Оно превратилось в обыденное и укоренилось в массовом сознании. Будучи расхожим в современной лексике, понятие также стало нередко наполняться мировоззренческим содержанием и приобретать методологическое значение [1, с. 25–27]. При этом оно порой оказывается применимо и при

обсуждении, анализе и оценке состояния и функционирования во взаимодействии с внешней средой не только материальных объектов и систем, но также и некоторых нематериальных факторов и явлений.

В итоге в современной лексике слово экология приобрело многозначность. Его смысл и содержание стали многовариантными. При этом все различающиеся варианты значения слова в современной языковой практике с трудом и, по нашему мнению, пока не вполне успешно осмысливаются, обобщаются и систематизируются специалистами. Это, в частности, привносит сложности в преподавание учебной дисциплины экология, а также экологических разделов других учебных дисциплин. Так как во многих словарях и иных справочных источниках, как и в некоторых учебных изданиях, сегодняшняя вариативность смысла и содержания этого слова всё ещё не находит отражения. Но понятие экология истолковывается только как название одной из наук – в том или ином авторском варианте его определения. Существование множества определений экологии как науки происходит из того, что весь круг её сегодняшних задач и решаемых ею вопросов сложно и проблематично охватить и исчерпывающее выразить в одной краткой и ёмкой формулировке. При этом, однако, и сегодня преобладает презентирование экологии как биологической науки [2, с. 488; 3 и др.]. С чем, по нашему мнению, трудно согласиться ввиду указанного выше существования в рамках современной экологии множества прикладных разделов междисциплинарного характера, например, таких как сельскохозяйственная или, иначе, агроэкология и др. разделов, которые не укладываются в рамки биологической экологии. Но только некоторые авторы сегодня пытаются учесть в презентировании экологии как науки её нынешнюю фактическую междисциплинарность. Однако иногда и эти попытки выглядят противоречивыми. Так, например,

В. В. Денисов и соавт. определяют экологию как комплексную социоестественную науку [4, с. 22]. А Ю. Л. Хотунцев отмечает, что экология в целом является мировоззренческой, синтетической областью знаний, интегрирующей естественнонаучные и гуманитарные знания [5, с. 11]. Однако, к примеру, С. С. Маглыш, отметив, что представление об экологии как науке в настоящее время существенно расширилось, в тоже время называет её биологической наукой [6, с. 5]. А В. В. Мавришев, указав на то, что сегодня границы экологии «...раздвинуты далеко за рамки даже синтетической биологической дисциплины» [7, с. 8], тем не менее также пишет о том, что это биологическая наука [6, с. 5].

Очень непросто сегодня является вопрос использования понятия экология в языковой практике за рамками науки. Где эту практику использования слова можно назвать не унормированной, и где имеет место немало дискутируемых и спорных случаев и вариантов его употребления. Наибольшие возражения [7, с. 3 и др.] вызывает нередко встречающееся отождествление понятия экология с понятиями окружающая среда и природная среда, т. е., фактическое использование понятия экология как их синонима. Что, например, имеет место в таких расхожих сегодня, в том числе в печатных изданиях, выражениях как «хорошая» экология, «плохая» экология, «заботиться об экологии», «создать» или «разрушить» экологию и т. п. Оправданность происходящей при этом подмены словом экология таких соответствующих случаям понятий, как окружающая среда, природная среда, природная система или др. вызывает сомнение. Некоторые авторы даже называют употребление слова экология в приведенных и некоторых подобных словосочетаниях вульгаризацией понимания и содержания этого понятия [8, с. 7]. По нашему мнению, приведенные примеры являют собой действительно не очень грамотные, а порой бессмысленные выражения. Спорными, как

представляется, являются также некоторые случаи и варианты использования слова экология в сфере политической жизни и даже в названиях некоторых государственных органов. Напр., Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана [9]. Отрадно, что в Республике Беларусь в своё время при создании нового министерства, ставшего органом специальной компетенции в области природопользования и охраны природы и получившего название Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, отказались от использования в его названии слова экология, которое фигурировало некоторое время в названии государственного органа-предшественника, носившего название Государственный комитет Республики Беларусь по экологии. Встречаются иногда также отдельные возражения и против употребления слова экология в таких появившихся в последние десятилетия языковых конструкциях как экология культуры, экология души или экология духа. Хотя нам представляется, что в ряде таких случаев использование понятия экология возможно и может быть приемлемым, на что мы обратим внимание далее.

Следствием существующей сегодня вольности в эксплуатации понятия экология за рамками науки является то, что отдельные авторы [10] фактически даже пытаются возражать против едва ли не самой практики использования этого слова вне научной области. Однако такая практика сложилась и имеет место. И даже наиболее критически оцениваемые варианты использования слова сегодня не только расхожи в разговорной речи, но и присутствуют в печатных изданиях разных лет, и это следует учитывать.

По настоящее время только в отдельных справочных источниках встречаются попытки обобщить и систематизировать реально существующее в современной лексике – как в науке, так и за её рамками многообразие значений слова экология. Так, в вышедшем в 2001 г. юридическом энциклопедическом словаре

под редакцией С. А. Боголюбова в качестве значения слова экология указывается обозначение им одной из наук и только попутно констатируется появление некоторых словосочетаний, включающих это слово, в языковой практике вне науки [11, с. 408–409]. В «Современном толковом словаре русского языка» А. Н. Чехоненко, изданным в 2007 г., приводится только один смысл слова экология – обозначение им одной из наук [12, с. 753]. И только в «Новом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой, изданном в 2001 г., была сделана попытка предложить два варианта значения этого слова в современной лексике [13, с. 1046]. Чего явно оказалось недостаточно. Поэтому в «Современном толковом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой 2006 г. приводится уже четыре варианта значения слова экология в современном языке [14, с. 916]. До настоящего времени это наиболее обстоятельная и детализированная попытка обобщения случаев и вариантов современного использования этого слова. Которая, однако, не всеми специалистами, и мы с этим согласны, признаётся успешной. Поэтому, в частности, в изданном в 2022 г. толковом словаре белорусского языка приведены только два значения понятия экология [15, с. 770], которые соответствуют всего лишь двум из четырёх вариантов значения этого слова в словаре Т. Ф. Ефремовой 2006 года.

В ситуации сложности систематизации сегодняшнего многообразия вариантов использования слова экология и существующей неупорядоченности его применения мы предлагаем следующую принципиальную схему группирования значений этого понятия в современной лексике. Можно говорить, что понятие экология сегодня используется в буквальном и методологическом смысле.

Буквальный смысл слово имеет, во-первых, в традиционной для него области научного знания. Где оно служит определением одной из современных наук или, по нашему мнению, фактически междисциплинарной области знаний, а также используется в

качестве названия соответствующей этой области знаний учебной дисциплины. А во-вторых, буквальный смысл слово имеет, будучи применяемым в области практики – в сфере социоприродного взаимодействия. Где оно носит предметный характер, отображает как сам комплекс вопросов этого взаимодействия, так и непосредственно те или иные его отдельные элементы, включая характеристику их возможных состояний. С учётом при этом того, что оправданность и целесообразность сегодняшнего использования понятия в области практики в ряде случаев обоснованно вызывает возражения.

Методологический смысл понятие экология приобретает при его использовании для выражения фактов и обстоятельств влияния внешней среды на состояние какого-либо материального или духовного объекта. Методологический смысл по сути присутствовал в понятии экология изначально, ещё при его появлении в биологии в 60-е годы XIX века. Когда понятие уже отражало факт нахождения центральной системы (на тот момент животных организмов) в окружении значимых для этой системы и влияющих на эту систему средовых факторов. В дальнейшем это вошло как методологический посыл в практику анализа ситуаций нахождения в значимых для них условиях внешней среды самых разных объектов материального и духовного мира. И привело, в частности, к появлению таких понятий как экологический подход, экологическое взаимодействие, экологическое мировоззрение. Именно методологический смысл, присущий понятию экология, на наш взгляд, и оправдывает его употребление в таких критикуемых иногда выражениях как экология души или экология культуры.

Приведенная схема систематизации и группирования вариантов значения слова экология в современной лексике проста и, как показывает наш опыт, удобна для использования в учебной работе при преподавании дисциплин экологического профиля.

Список использованных источников:

1. Мамедов, Н. М. Основы социальной экологии : учеб. пособие / Н. М. Мамедов. – М. : Ступени, 2003. – 256 с.
2. Бобылев, С. Н. Экономика природопользования : учебник / С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 501 с.
3. Экология // Википедия: свободная энциклопедия. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Экология> (дата обращения 01.10.2025).
4. Экология : учеб. пособие / под ред. В. В. Денисова. – Ростов н/Д. : Март, 2002. – 640 с.
5. Хотунцев, Ю. Л. Экология и экологическая безопасность : учеб. пособие / Ю. Л. Хотунцев. – М. : Academia, 2002. – 479 с.
6. Маглыш, С. С. Основы экологии и экономика природопользования : пособие / С. С. Маглыш. – Гродно : ГрГУ, 2002. – 126 с.
7. Маврищев, В. В. Экология : учебник / В. В. Маврищев. – 2-е изд., испр. – Мн. : Выш. шк., 2022. – 524 с.
8. Воронков, Н. А. Экология: общая, социальная, прикладная : учеб. для студентов вузов : пособие для учителей / Н. А. Воронков. – М. : Агар, 1999. – 422 с.
9. Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана // Википедия: свободная энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_экологии_и_природных_ресурсов_Азербайджана (дата обращения: 01.10.2025).
10. Михнюк, Т. Ф. Экология как научная база охраны природы / Т. Ф. Михнюк // Проблемы экологии и экологической безопасности : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14 июля 2014 г. / М-во по чрезвычайн. ситуациям Респ. Беларусь, Команд.-инженер. ин-т. – Мн., 2014. – С. 57–58.
11. Экология : юрид. энцикл. слов. / Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации ; под ред. С. А. Боголюбова. – М. : НОРМА, 2001. – 442 с.
12. Современный толковый словарь русского языка / авт.-сост. А. Н. Чехомоненко. – Мн. : Харвест, 2007. – 783 с.
13. Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный : [св. 136000 слов, ок. 250000 семант. единиц] : в 2 т. / Т. Ф. Ефремова. – М. : Рус. яз., 2001. – Т. 2. – 1084 с.

14. Ефремова, Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка : [ок. 160000 слов] : в 3 т. / Т. Ф. Ефремова. – М. : АСТ Астрель, 2006. – Т. 3. – 974 с.

15. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : [больш за 65000 слоў] : у 2 т. / уклад.: І. Л. Капылюў [і інш.] ; пад рэд. І. Л. Капылова. – Мн. : Беларусь, 2022. – Т. 2. – 483 с.

References:

1. Mamedov N. M. *Fundamentals of social ecology*. Moscow, Stupeni Publ., 2003. 256 p. (in Russian).

2. Bobylev S. N., Khodzhaev A. Sh. *Economics of environmental management*. Moscow, INFRA-M Publ., 2004. 501 p. (in Russian).

3. Ecology. *Wikipedia: free encyclopedia*. Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology> (accessed 01.10.2025) (in Russian).

4. Denisov V. V. (ed.). *Ecology*. Rostov-on-Don, Mart Publ., 2002. 640 p. (in Russian).

5. Khotuntsev Yu. L. *Ecology and environmental safety*. Moscow, Academia Publ., 2002. 479 p. (in Russian).

6. Maglysh S. S. *Fundamentals of ecology and economics of nature management*. Grodno, Grodno State University, 2002. 126 p. (in Russian).

7. Mavrishchev V. V. *Ecology*. 2nd ed. Minsk, Vysheishaya shkola Publ., 2022. 524 p. (in Russian).

8. Voronkov N. A. *Ecology: general, social, applied*. Moscow, Agar Publ., 1999. 422 p. (in Russian).

9. Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan. *Wikipedia: the free encyclopedia*. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_экологии_и_природных_ресурсов_Азербайджана (accessed 01.10.2025) (in Russian).

10. Mikhnyuk T. F. Ecology as a scientific basis for nature conservation. *Problemy ekologii i ekologicheskoi bezopasnosti: sbornik materialov mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Minsk, 14 iyulya 2014 g.* [Problems of ecology and environmental safety: collection of materials of the international scientific and practical conference, Minsk, July 14, 2014]. Minsk, 2014, pp. 57–58 (in Russian).

11. Bogolyubov S. A. (ed.). *Ecology: legal encyclopedic dictionary*. Moscow, NORMA Publ., 2001. 442 p. (in Russian).

12. Chemokhonenko A. N. *Modern explanatory dictionary of the Russian language*. Minsk, Kharvest Publ., 2007. 783 p. (in Russian).

13. Efremova T. F. *New dictionary of the Russian language. Explanatory word-formation: in 2 volumes. Vol. 2.* Moscow, Russkii yazyk Publ., 2001. 1084 p. (in Russian).

14. Efremova T. F. *Modern explanatory dictionary of the Russian language: in 3 volumes. Vol. 3.* Moscow, AST Astrel' Publ., 2006. 974 p. (in Russian).

15. Kapylou I. L. (ed.). *Explanatory dictionary of the Belarusian language: in 2 volumes. Vol. 2.* Minsk, Belarus' Publ., 2022. 483 p. (in Belarusian).

Дата поступления статьи 05.10.2025

Received 05.10.2025